

Ενότητα 1^η

ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ

ΝΕΑ ΕΛΚΥΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ενότητα 2^η

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ

ΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ & ΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

Ενότητα 3^η

ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Ενότητα 4^η

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Ενότητα 3^η

ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ

ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Ενότητα 3^η: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

**Σύνδεση
των ψηφιακών ικανοτήτων
με την απασχολησιμότητα**

να
διευρύνει
την
κατανόηση
του κόσμου
της
εργασίας

Οι εργοδότες όλο και περισσότερο έχουν προσδοκίες οι εργαζόμενοι να διαθέτουν υψηλού επιπέδου ψηφιακές ικανότητες ανεξάρτητα από τη θέση για την οποία αυτοί προσλαμβάνονται.

Τα ψηφιακά δίκτυα είναι ολοένα και πιο απαραίτητα για την αναζήτηση εργασίας και την ανάπτυξη μιας επαγγελματικής ταυτότητας

Πολλοί νέοι αναζητώντας εργασία διαχειρίζονται τους ατομικούς φακέλους δεξιοτήτων με τη χρήση ψηφιακών δικτύων και Μέσων επικοινωνίας

Ενότητα 3^η: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Σύνδεση των ψηφιακών ικανοτήτων με την απασχολησιμότητα

Μαθησιακοί στόχοι που καλύπτονται

Ενότητα 3^η: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

οι νέοι έχουν ψηφιακές δεξιότητες, αλλά δεν είναι πάντα σε θέση να μεταφέρουν αυτές τις δεξιότητες εύκολα στο εργασιακό περιβάλλον

οι εργοδότες δυσκολεύονται να περιγράψουν με σαφήνεια τις απαιτήσεις σε επίπεδο ψηφιακών ικανοτήτων

οι απαιτήσεις των εργοδοτών αφορούν κυρίως ψηφιακές δεξιότητες σχετικά με την επικοινωνία, τη συνεργασία, την identity (brand) management

οι εκπαιδευτές δεν έχουν μια σαφή εικόνα για τις ψηφιακές ικανότητες που θα απαιτηθούν στο χώρο εργασίας και τον τρόπο με τον οποίο θα τους υποστηρίξουν.

Ενότητα 3^η: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΟΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Η ΣΤΟΧΕΥΣΗ: οι νέοι θα πρέπει να βοηθηθούν

να αναζητήσουν εργασία μέσω του διαδικτύου

**να διαμορφώσουν την προσωπική διαδικτυακή
‘επαγγελματική ταυτότητα’**

**να δώσουν έμφαση στις ψηφιακές δεξιότητες
που θα τους καταστήσουν πιο ελκυστικούς για
τις θέσεις εργασίας**

Ενότητα 3^η: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΔΡΑΣΗ 1^η

Αξιοποίηση εφαρμογών portfolio

Εφαρμογές e-portfolio

Ενότητα 3^η: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Ενότητα 3^η: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Εφαρμογές e-portfolio

Ενότητα 3^η: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Σχεδιάζω και υλοποιώ το ψηφιακό μου portfolio

**Σε τι χρησιμεύει ένα ψηφιακό portfolio
(ψηφιακό χαρτοφυλάκιο);**

Η δράση του σχεδιασμού και της υλοποίησης του προσωπικού ψηφιακού portfolio για κάθε εκπαιδευόμενο έχει ιδιαίτερη σημασία και προσφέρει ένα ευρύ φάσμα ευκαιριών στους εκπαιδευόμενους

Ενότητα 3^η: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Σχεδιάζω και υλοποιώ το ψηφιακό μου portfolio

Η δράση αφορά αυτή
καθεαυτή την περίοδο της
εκπαιδευτικής
διαδικασίας του παρόντος
προγράμματος

Η δράση αφορά και την
μετέπειτα περίοδο της
πορείας των
εκπαιδευομένων

Ενότητα 3^η: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Σχεδιάζω και υλοποιώ το ψηφιακό μου portfolio

Η δράση δεν περιορίζεται στην εξοικείωση και γνώση μιας ψηφιακής εφαρμογής απαραίτητης για τη μελλοντική αναζήτηση απασχόλησης

Η δράση συνιστά εργαλείο αυτοαξιολόγησης, ανατροφοδότησης και αναστοχασμού για τους εκπαιδευόμενους στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος

Ενότητα 3^η: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Οι εκπαιδευόμενοι

- εξοικειώνονται με τη χρήση του portfolio και τις διαφορετικές εφαρμογές του
- γνωρίζουν διαφορετικές πλατφόρμες για τη δημιουργία e-portfolio
- επιλέγουν την κατάλληλη γι αυτούς ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους

Ενότητα 3^η: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΟΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

- Οι εκπαιδευόμενοι κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος καλούνται
- να καταγράφουν τις δεξιότητες που αποκτούν
 - να προβάλλουν τα έργα και τα προϊόντα που παράγουν
 - να διαμορφώνουν το προφίλ τους

Μέσω της διαμόρφωσης, του εμπλουτισμού και της προβολής του προφίλ τους προσφέρονται ευκαιρίες κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος για παιδαγωγικές διαδικασίες τόσο σε επίπεδο ομάδας όσο και σε ατομικό διαδικασίες αναστοχασμού και αυτοαξιολόγησης

Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος ο υποψήφιος διαθέτει

- ένα πλήρες ψηφιακό portfolio (offline και online)
- τις δεξιότητες για τον συνεχή εμπλουτισμό του
- γνώση και εμπειρία για την κατάλληλη προβολή του

Ενότητα 3^η: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

- Το ePortfolio δεν περιορίζεται στην online συλλογή σκέψεων και ψηφιακών τεχνουργημάτων όπως τα έγγραφα, οι εικόνες, τα blogs, τα βιογραφικά, τα πολυμέσα, οι υπερσυνδέσεις
- Το ePortfolio είναι ένα ιδανικό εργαλείο που ανταποκρίνεται και ικανοποιεί τις απαιτήσεις τόσο καθιερωμένων όσο και αναδυόμενων παιδαγωγικών προσεγγίσεων της μάθησης
- Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ePortfolio για να επιδείξουν τη μάθηση, τις δεξιότητες και την πρόοδο τους και να καταγράψουν τα επιτεύγματά τους με την πάροδο του χρόνου σε ένα επιλεγμένο κοινό.

Ενότητα 3^η: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Οι νέοι είναι εξοικειωμένοι και έχουν ενδιαφέρον για να δημιουργήσουν online προφίλ, blogs και portfolios αλλά χρειάζονται σαφείς κατευθυντήριες γραμμές για να διασφαλιστεί ότι αυτά είναι κατάλληλα για περιβάλλοντα σχετικά με την εύρεση εργασίας και απολύτως διακριτά από αντίστοιχους προσωπικούς διαδικτυακούς χώρους

Εργαλεία για το e-portfolio

- Υπάρχουν διαθέσιμες αρκετές πλατφόρμες –εφαρμογές για τη δημιουργία e-portfolio

ενδεικτικές αναφορές εφαρμογών e-portfolio

Ενότητα 3^η: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΟΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

<https://mahara.org/>

ePortfolio

Mahara is customisable and flexible. It is the perfect personal learning environment mixed with social networking, allowing you to collect, reflect on and share your achievements and development online in a space you control.

Open source

Mahara is built on open source and open principles. It interoperates out of the box with the learning management system Moodle.

Mahara is free and is being improved by enthusiastic people around the world.

Ενότητα 3^η: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Παράδειγμα αξιοποίησης του Mahara στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Β' επιπέδου

για τ **Καλωσήρθατε στο Mahara της Εκπαίδευσης των Επιμορφωτών**

Το Mahara είναι ένα πλήρες ηλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο (e-portfolio), ιστολόγιο, εργαλείο κατασκευής βιογραφικού και κοινωνικό δίκτυο το οποίο φέρνει τους διάφορους χρήστες σε επαφή και βοηθάει στην δημιουργία διαδικτυακών κοινοτήτων.

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε σχετικά με το Mahara ή εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Επίσης θέματα βοήθειας για βασικές λειτουργίες του Mahara προστίθενται στα [Κείμενα Βοήθειας](#) για τις υποδομές του Β-επιπέδου

Δημιουργία και Συλλογή

Αναπτύξτε το χαρτοφυλάκιο σας

Ενημερώστε το Προφίλ σας

Αποστολή των Αρχείων σας

Δημιουργήστε το Βιογραφικό σας

Δημοσίευση Blog

Οργάνωση

Επιδείξτε το χαρτοφυλάκιο σας με προβολές

Οργανώστε το χαρτοφυλάκιο σας σε προβολές. Δημιουργήστε διαφορετικές προβολές για διαφορετικά ακροατήρια - εσείς επιλέγετε ποια στοιχεία θα συμπεριλάβετε.

Διαμοιρασμός και Δίκτυο

Συνάντηση με φίλους και προσχώρηση σε ομάδες

Εύρεση Φίλων

Ένταξη σε Ομάδες

Μπορείτε να ρυθμίσετε με ακρίβεια ποιος έχει πρόσβαση σε κάθε προβολή και για πόσο χρόνο.

Ενότητα 3^η: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Bēhance

<https://www.behance.net/>

The screenshot shows the Behance website interface. At the top, there is a navigation bar with the Behance logo on the left and links for 'Discover', 'Jobs', 'Hiring Talent?', and 'Post a Job' on the right. A 'Log In' button and the Adobe logo are also present. Below the navigation bar is a large banner with the text 'Showcase & Discover Creative Work'. Underneath the banner are several filter buttons: 'Projects', 'All Creative Fields', 'Featured', and 'Worldwide'. The main content area displays three featured projects. The first project is titled 'Scalde' by Atelier Irradié, featuring a grid of colorful geometric shapes. The second project is 'Illustration Mix 2016' by Inkration Studio, showing a vibrant, abstract illustration. The third project is 'CHOCOLATE' by Tomba Lobos, featuring colorful chocolate bars with cartoon characters. To the right of these projects is a section titled 'POPULAR CREATIVE FIELDS' with a list of categories: Graphic Design, Photography, Interaction Design, Art Direction, and Illustration. Below this list is a search bar with the text 'Q Search...'. At the bottom right, there is a small text 'CITED BY'.

Ενότητα 3^η: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Bēhance

<https://www.behance.net/>

Online πλατφόρμα η οποία στοχεύει στην επίδειξη και στην ανακάλυψη του δημιουργικού έργου

Ενότητα 3^η: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΟΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

<https://crevado.com/>

Ενότητα 3^η: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΟΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

<https://crevado.com/>

Μια εύκολη online πλατφόρμα

Ενότητα 3^η: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

COROFLOT

<http://www.coroflot.com/>

COROFLOT Post a Job Create a Portfolio Log In

Job Board People Projects Salaries 2016 Core77 Conference **Get Tickets**

 Inspiring Talent. Exceptional Work.
Design-driven companies worldwide use Coroflot to recruit a full spectrum of creative talent.

Put yourself where decision makers take notice

[Create a Portfolio](#) [Post a Job](#)

Active Members

 Amir Khan
 sTepHen bUtLeR

Featured Job

Loloi Rugs wants to hire a Full-Time

Ενότητα 3^η: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Ενότητα 3^η: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΔΡΑΣΗ 2^η

**Σχεδιασμός και παραγωγή
ψηφιακού υλικού**

Ενότητα 3^η: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΟΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Ενότητα 3^η: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Ι**

Βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις εννοιών σχετικών με την εικόνα, τον ήχο και το βίντεο (π.χ. ανάλυση εικόνας , βάθος χρώματος, ανάλυση εικόνας σε σχέση με την ανάλυση του μέσου απεικόνισης)

Εξοικείωση με το λογισμικό επεξεργασίας φωτογραφίας
Χαρακτηριστικά ψηφιακής φωτογραφίας
Αποθήκευση φωτογραφιών από το διαδίκτυο.
Βασική επεξεργασία φωτογραφιών

Ενότητα 3^η: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ II

Εξοικείωση με το λογισμικό επεξεργασίας βίντεο

Χαρακτηριστικά ψηφιακού βίντεο.

Παραδείγματα δημιουργίας βίντεο

Εξοικείωση με το λογισμικό επεξεργασίας ήχου

Χαρακτηριστικά ψηφιακού αρχείου ήχου.

Επεξεργασία ενός αρχείου.

Δημιουργία ηχογραφήσεων

Ενότητα 3^η: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΟΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Ψηφιακά εργαλεία για την παραγωγή ψηφιακού υλικού

XnView

**Δωρεάν λογισμικό
για την απεικόνιση & την
επεξεργασία φωτογραφίας**

Ψηφιακά εργαλεία για την παραγωγή ψηφιακού υλικού

- **MovieMaker**

**Δωρεάν λογισμικό
για την επεξεργασία βίντεο**

Ενότητα 3^η: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗΣ

Δημιουργία βίντεο αποτελούμενο μόνο από φωτογραφίες

Δημιουργία βίντεο αποτελούμενο από υπάρχον βίντεο και φωτογραφίες

Δημιουργία βίντεο αποτελούμενο από υπάρχον βίντεο φωτογραφίες και μουσική επένδυση

Ενότητα 3^η: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Ψηφιακά εργαλεία για την παραγωγή ψηφιακού υλικού

- **Audacity**

**Δωρεάν λογισμικό
για επεξεργασία ήχου και
ηχογράφησης**

Ενότητα 3^η: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΟΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΔΡΑΣΗ 3^η

παραγωγή δημοσιοποίηση και
διάχυση ψηφιακού υλικού

Ενότητα 3^η: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Φτιάξτε το δικό σας βίντεο

δημιουργία 5 λεπτων βίντεο

Ενότητα 3^η: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Περιεχόμενο

δημιουργία 5 λεπτων βίντεο

Επιλογή θεματολογίας από τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους με βάση τα ενδιαφέροντά τους

Προτεινόμενα θέματα:

- ✓ ο εικονικός κόσμος των ψηφιακών παιχνιδιών
- ✓ τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην καθημερινή ζωή,
- ✓ ψηφιακή γενιά: μύθος ή πραγματικότητα

Χαρακτηριστικά του βίντεο

- συγκεκριμένη και περιορισμένη διάρκεια (5 λεπτά)
- αξιολογήση ψηφιακού υλικού που διατίθεται ελεύθερα στο διαδίκτυο
- αξιολογήση υδροβιντικών ψηφιακών αρχείων
- βιντεοκλιπ, ηχογράφηση και φωτογράφηση από τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους

Ενότητα 3^η: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Φτιάξτε το δικό σας κανάλι

δημοσιοποίηση και διάχυση των βίντεο

οι εκπαιδευόμενοι
 δημοσιοποιούν τα τελικά βίντεο μέσα από
 ένα video sharing website (π.χ youtube)

δημιουργούν ένα κανάλι με αποκλειστικό
 περιεχόμενο τα βίντεο τους

δημοσιοποίηση και διάχυση των βίντεο
παράδειγμα δημιουργίας καναλιού στο youtube
για τη δημόσια παρουσίαση των βίντεο

Ενότητα 3^η: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Απόσπασμα οδηγιών

- Δημιουργία προσωπικού καναλιού με το δικό σας όνομα
- Βεβαιωθείτε ότι είστε συνδεδεμένοι στο YouTube.
- Δοκιμάστε κάθε ενέργεια για την οποία θα πρέπει να έχετε κανάλι, π.χ. ανεβάστε περιεχόμενο, αναρτήστε ένα σχόλιο ή δημιουργήστε playlist.
- Αν δεν έχετε κανάλι, θα δείτε ένα μήνυμα που θα σας ζητάει να το δημιουργήσετε.
- Ελέγξτε τα στοιχεία (καθώς και το [όνομα και τη φωτογραφία του Λογαριασμού σας Google](#)) και επιβεβαιώστε τα για να δημιουργήσετε κανάλι.
- Δημιουργία καναλιού με επωνυμία επιχείρησης ή άλλο όνομα
- Από υπολογιστή ή πρόγραμμα περιήγησης σε κινητά, βεβαιωθείτε ότι είστε συνδεδεμένοι στο YouTube.
- Μεταβείτε στην ενότητα ['Όλα τα κανάλια μου](#).
- Από εδώ, μπορείτε αν θέλετε να δημιουργήσετε ένα κανάλι YouTube για μια σελίδα Google+ που διαχειρίζεστε. Διαφορετικά, επιλέξτε **Δημιουργία νέου καναλιού** για να δημιουργήσετε ένα κανάλι με διαφορετικό όνομα από το όνομα [του Λογαριασμού σας Google](#).
- Συμπληρώστε τα στοιχεία για να δημιουργήσετε το νέο κανάλι.
- Μάθετε περισσότερα για τη χρήση ενός καναλιού με [επωνυμία επιχείρησης ή άλλο όνομα](#) στο YouTube.

Ενότητα 3^η: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΟΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

δημοσιοποίηση και διάχυση των βίντεο

προσκαλούν με ποικίλους τρόπους το κοινό να παρακολουθήσει τα βίντεό τους

αναζητούν τρόπους ώστε το υλικό αυτό να αποτελέσει αφορμή-σημείο εκκίνησης ενός διαλόγου για τα θέματα που θίγονται στα βίντεο

δημοσιοποίηση και διάχυση των βίντεο

- αξιοποιούν τη διάχυση της πληροφορίας και τις δυνατότητες επικοινωνίας που προσφέρουν τα **Μέσα κοινωνικής δικτύωσης**
- έχοντας όμως **ένα συγκεκριμένο στόχο και ένα σαφές πλαίσιο για την επικοινωνία ανάμεσα στους συμμετέχοντες**

Ενότητα 3^η: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΟΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Οργανώστε το δικό σας φεστιβάλ

Ενότητα 3^η: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΟΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

δημοσιοποίηση και διάχυση των βίντεο

σχεδιάζουν και οργανώνουν **φεστιβάλ βίντεο** στο οποίο προσκαλούνται νέοι και νέες με παράλληλες μουσικές εκδηλώσεις

προβάλλονται στην τελική εκδήλωση του προγράμματος στην οποία παρουσιάζονται και δημιουργίες από τις **υπόλοιτες δράσεις του προγράμματος**

Ενότητα 3^η: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΔΡΑΣΗ 4^η
**Προβολή, Πληροφόρηση,
Επικοινωνία**

Ενότητα 3^η: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Δημιουργώ το δικό μου BlogSpot

κατανοούν
τον τρόπο
λειτουργίας
ενός
blogspot ή
ενός
WebSite
γενικότερα.

αναζητούν
την
εξειδίκευση
και το
περιεχόμενο
ενός
blogspot

σχεδιάζουν &
αναπτύσσουν
ένα
blogspot

δημοσιεύουν
περιεχόμενο
στο
blogspot

Ενότητα 3^η: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να δημιουργήσουν το δικό τους blogspot γιατί τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης, τα wikis και τα blogs)

επικεντρώνονται στο προφίλ

- το οποίο για τους χρήστες είναι μια αναπαράσταση του εαυτού τους προκειμένου να τους γνωρίσουν οι άλλοι και να έλθουν σε επαφή μαζί τους.

Ενότητα 3^η: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να δημιουργήσουν το δικό τους blogspot γιατί τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης, τα wikis και τα blogs)

επηρεάζουν τη διαχείριση της γνώσης και της πληροφορίας

- παρά το ότι οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης σχεδιάστηκαν για κοινωνική χρήση, παρατηρείται μια διεύρυνση της χρήσης και σε άλλες περιοχές της ζωής των εφήβων συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης.

Ενότητα 3^η: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να δημιουργήσουν το δικό τους blogspot γιατί τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης, τα wikis και τα blogs)

προσφέρουν νέες ευκαιρίες

- για κοινωνικότητα και αυτοέκφραση
- για αλληλεπίδραση και διάδραση

Δημιουργώ το δικό μου BlogSpot

ΣΗΜΕΙΑ ΑΙΧΜΗΣ I

Απτά ψηφιακά αποτελέσματα από την όλη μαθησιακή διαδικασία επιτρέπουν στους εκπαιδευόμενους να αναπτύξουν και να επιδείξουν ικανότητες σχετικές με την απασχολησιμότητα, π.χ. blogs, e-portfolios, wikis, παρουσιάσεις, animations, εφαρμογές

Ενότητα 3^η: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Δημιουργώ το δικό μου BlogSpot

ΣΗΜΕΙΑ ΑΙΧΜΗΣ II

Προσαρμογή
στα ενδιαφέροντά
και
στο προσωπικό στυλ των
εκπαιδευομένων

Ενότητα 3^η: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΟΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Δημιουργώ το δικό μου BlogSpot

ΣΗΜΕΙΑ ΑΙΧΜΗΣ ΙΙΙ

Διαμόρφωση
προσωπικής διαδικτυακής
‘επαγγελματικής ταυτότητας’

Ενότητα 3^η: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Δημιουργώ το δικό μου BlogSpot

ΣΗΜΕΙΑ ΑΙΧΜΗΣ ΙΙΙ

Οι νέοι είναι εξοικειωμένοι και έχουν ενδιαφέρον για να δημιουργήσουν online προφίλ, blogs και portfolios

αλλά χρειάζονται
σαφείς
κατευθυντήριες
γραμμές

για να διασφαλιστεί
ότι αυτά είναι
κατάλληλα για
περιβάλλοντα σχετικά
με την εύρεση
εργασίας και

απολύτως διακριτά
από αντίστοιχους
προσωπικούς
διαδικτυακούς
χώρους

Ενότητα 3^η: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Δημιουργώ το δικό μου BlogSpot

ΣΗΜΕΙΑ ΑΙΧΜΗΣ III

Οι νέοι που εμπλέκονται ενεργά σε ψηφιακά project διδασκαλίας και μάθησης

με συγκεκριμένο ρόλο που τους επιτρέπει να διαμορφώνουν, να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν δομή και περιεχόμενο

έχουν τη ευκαιρία να αναπτύξουν δεξιότητες που σχετίζονται με την απασχόληση